

Cuaderno^[5] de Cátedra Libre

GLOSAS PARA UNA HISTORIA DEL CLAUSTRO

 Ediciones
UNAULA

GLOSAS PARA UNA
HISTORIA DEL CLAUSTRO

GLOSAS PARA UNA HISTORIA DEL CLAUSTRO

Guillermo Mejía Mejía

Edgar Tobón

José Alonso Martínez

Familia Isaza Restrepo

 Ediciones
UNAULA

SERIE CUADERNO[S] DE CÁTEDRA LIBRE
ISSN 2248-583X Número 52, diciembre de 2020
Ediciones UNAULA
Marca del Fondo Editorial UNAULA

GLOSAS PARA UNA HISTORIA DEL CLAUSTRO

GUILLERMO MEJÍA MEJÍA

EDGAR TOBÓN

JOSÉ ALONSO MARTÍNEZ

FAMILIA ISAZA RESTREPO

© Universidad Autónoma Latinoamericana

Hechos todos los depósitos legales
Edición especial de Rectoría

Edición
Fondo Editorial UNAULA

Impreso en Medellín - Colombia
Universidad Autónoma Latinoamericana - UNAULA
www.unaula.edu.co

Cra. 55 No. 49 - 51 PBX: 511 21 99
Apartado 3455, Fax: 512 3418

LINAJE ISAZA RESTREPO
EN LA UNAULA

Aprovechando el día del archivero, deseo que repose en los anaqueles destinados para ello, un corto apunte sobre la incidencia que la familia Isaza Restrepo hubo de tener en la formación de aquella institución que, desde sus inicios y con el transcurrir de los años, nos ha llenado de orgullo y entera satisfacción de saber hoy lo que es nuestra Universidad Autónoma Latinoamericana.

¿Quién es la familia Isaza Restrepo para la UNAULA?

Veamos. Jaime Iván Isaza Restrepo, fundador, economista y contador egresado de la UNAULA. Susana Gómez de Isaza estudió sociología en la UNAULA. Hugo Rafael Isaza Restrepo, fundador y abogado egresado del claustro. María Norella Mejía de Isaza, fundadora y economista de la misma. Néstor Mario Isaza Restrepo, profesor y directivo de la Universidad. Alicia Zapata de Isaza, también estudió sociología allí. Jorge Humberto Isaza Restrepo, estudió en el liceo y en la facultad de Derecho. Francisco Javier Isaza Restrepo estudió en el liceo de la UNAULA.

Paola Andrea Isaza Gómez, contadora egresada de la UNAULA. Y Daniel Isaza Gómez, con posgrado nuestro querido claustro.

Un linaje que se siente honrado de su pertenencia a la Universidad más libertaria de la ciudad.

GLOSAS PARA UNA HISTORIA DEL CLAUSTRO

Al cuidado del Editor del claustro

se terminó de imprimir en la Editorial Artes y Letras s.a.s.
en diciembre de 2020. Para su elaboración se utilizó propalbeige de 70 g,
en páginas interiores, y propalcote 250 en la carátula.

“Adquirí noción exacta y clara vivencia de nuestra infinita pequeñez en el universo, cuando nos asomamos al turbulento mundo moral, en el cual se debaten las ideologías políticas, que pretenden enmarcar la conducta humana en fríos moldes, en la búsqueda desesperada de la engañosa felicidad sobre la tierra”.

Juan Antonio Murillo

UNAULA[®]
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA LATINOAMERICANA